

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТОКА БУРОВЫХ МАШИН

Ҳамроева Мухлиса Обид қизи

Навоий Давлат кончилиқ институти 2 босқич талабаси

Рахматова Дилдора Жўрабек қизи

Навоий Давлат кончилиқ институти 2 босқич талабаси

Аннотация: В данной статье рассматривается деталь – шток буровой машины. Определение материала детали и его свойств. Режимы предварительной термической обработки.

Ключевые слова: Шток, материал детали, буровая машина, термической обработки, прочность, шероховатость

Горное машиностроение является ведущей и важнейшей отраслью хозяйства страны. Выпуск горной техники нового технического уровня, улучшенного качества, более высокой производительности, надежности и безопасности в эксплуатации, ставит перед машиностроителями более сложные задачи. Решающую роль в выполнении поставленной задачи должны сыграть совершенствование технологии, технологического производства, его автоматизация и механизация.

Для того чтобы постоянно удовлетворять растущие запросы производства, машиностроения, необходимо постоянно разрабатывать новые технологические процессы на базе нового оборудования, механизация и автоматизация производства.

Отрасль науки, занимающаяся изучением закономерностей, действующих в процессе изготовления машин в необходимом количестве в сочетании с качеством при наименьшей себестоимости, называется технологией машиностроения.

Материал детали – сталь 30ХГСА.

Шток представляет из себя прутки круглого сечения, соединяющий поршень с ползуном в гидравлических механизмах привода поступательного движения. Шток применяется, когда используются обе полости цилиндра (по ту или другую сторону поршня). Диаметр штока обычно определяется его прочностью, жесткостью и устойчивостью.

Шток работает в буровой машине, который работает в специфических условиях: суровые климатические условия, запылённость горных выработок, работа в горизонтальных и наклонных пластах. В связи с этим к ней предъявляются высокие требования по производительности, безопасности,

надёжности управления, технико-экономическим показателям. А высокие показатели можно получить, если оборудование комплекса имеет высокое качество изготовления.

Данная деталь относится к особоответственным высоконагруженным деталям. Сталь из которой она изготавливается должна иметь улучшенную пластическую и прочностную характеристики, обладает высокой трещиностойкостью и низкой чувствительностью к концентрации напряжений, должна иметь повышенную прочность и надежность.

Данный шток необходимо улучшить до твердости 269..302 НВ. Разработанная технология изготовления штока должна обеспечивать прочность, износостойкость, коррозионную стойкость и надёжность детали в эксплуатации.

Требования, предъявляемые к штоку:

- рабочую поверхность штока необходимо подвергнуть закалке ТВЧ на глубину $h_{1,5...3}$ до твердости 48...54 HRCэ;[1]
- рабочая поверхность должна быть выдержана по 7-му качеству;
- отклонение рабочей поверхности от цилиндричности 0,6 мм;
- шероховатость поверхности должна соответствовать следующим параметрам:

рабочей поверхности Ra 0,16

остальные поверхности Rz 40 и Rz 80.

Определение материала детали и его свойств

Учитывая ответственность и напряженность работы современных горных машин, эксплуатируемых при больших давлениях, следует выбрать ту марку стали, которая наиболее удовлетворяет требованиям по прочности, твердости, упругости, ударной вязкости, пластичности, усталостной прочности, обрабатываемости, износостойкости и экономичности.

Принимая во внимание перечисленные выше требования, а также то, что гидроцилиндры относятся к особо ответственным деталям, работающим при циклических нагрузках, шток изготавливается из стали 30ХГСА.

Химический состав стали, %

Табл. № 1

Марка стали	Химический состав, % ГОСТ 4543-71							
	C	Si	Mn	Cr	Ni	P	S	Cu
30ХГСА	0,28-0,34	0,9-1,2	0,8-1,1	0,8-1,1	не более			
					0,3	0,025	0,025	0,3

Сталь 30ХГСА подвергают улучшению, т.е. закалке и высокому отпуску. Сталь закаливают при температуре 800-880 °С с охлаждением в масле и проводят отпуск при 550-650 °С. После такой термообработки структура стали - сорбит отпуска. Сталь имеет высокий предел текучести, малую чувствительность к концентраторам напряжений, высокий предел выносливости и достаточный запас вязкости. Кроме того, улучшенные стали обладают хорошей прокаливаемостью и малой чувствительностью к отпускной хрупкости. При полной прокаливаемости сталь имеет хорошие механические свойства, повышается сопротивление росту имеющихся трещин.[2]

Режимы предварительной термической обработки

Для стали 30ХГСА применяют предварительную термообработку (ПТО) – нормализацию с высоким отпуском. Такую ПТО проводят с целью достижения твердости материала заготовки 200-230 НВ, чтобы улучшить обрабатываемость резанием и снятия остаточных напряжений послековки. Данную деталь следует нагревать в подвешенном состоянии для равномерного прогрева и уменьшения деформации. Термическую обработку деталей в подвешенном состоянии проводят в шахтных печах. [4]

Нормализация проводится при температуре 930 °С с охлаждением на воздухе. Время процесса 168,75 мин. Оборудование – шахтная печь ПШО 10.10/12

Высокий отпуск – при температуре 600 °С с охлаждением на воздухе. Время процесса 202,5 мин. Оборудование – шахтная печь ПШО 10.10/1

Режимы окончательной термической обработки

В качестве окончательной термообработки применяют улучшение. Процесс улучшения заключается в проведении закалки при температуре 800-880 °С и последующего высокого отпуска при 550-630 °С.

Закалка проводится при температуре 820 °С с охлаждением в масле. Время процесса 156,25 мин. Оборудование – шахтная печь ПШЗ 10.10/12

После закалки необходимо промыть детали в моечной машине типа МКП-06.20.М01

Высокий отпуск проводится при температуре 600 °С с охлаждением на воздухе. Время процесса 187,5 мин. Оборудование – шахтная печь ПШО 10.10/12

Литература:

- 1.Справочник технолога – машиностроителя, в 2-х т. Т1/ под редакцией А. Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова – М.: Машиностроение, 1985. – 656с.
- 2.Справочник технолога – машиностроителя, в 2-х т. Т2/ под редакцией А. Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова – М.: Машиностроение, 1985. – 496с.

3. Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога – машиностроителя. М.: Изд-во стандартов, 1992. – 464с.

4. В.М. Зуев. Термическая обработка металлов: Учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высшая школа, 2001. – 288 с.: ил.

